

A ESCALA URBANA DO PROJETO DO PARQUE ANHEMBI E O TRABALHO COLETIVO (1963-1972)¹

THE URBAN SCALE OF THE PROJECT OF PARQUE ANHEMBI AND THE COLECTIVE WORK (1963-1972)

Raíssa Pereira Cintra de Oliveira
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP)
raisamarela@yahoo.com.br

RESUMO

O presente texto pretende debater a questão autoral da arquitetura moderna a partir de um projeto específico realizado na década de 1960 em São Paulo, o Parque Anhembi, um centro de exposições destinado ao setor das feiras de negócios projetado pelo escritório *Jorge Wilhelm Arquitetos Associados*. De 1963 à 1972 o esforço do profissional arquiteto urbanista Jorge Wilhelm foi o de gerenciar uma equipe especializada que pudesse estabelecer a importância da escala urbana do projeto e criar uma estratégia que pudesse estimular soluções que visualizassem um futuro da prática profissional baseado no binômio planejamento-industrialização. O grupo formado pelos arquitetos Jorge Wilhelm (1928-2014), Miguel Juliano (1928-2009), Massimo Fiocchi (?); pelo matemático anglo-canadense Cedric Marsh (1924-2013) e pelos engenheiros Jairo Lisboa (1924) e Mario Franco (1929), dentre outros tantos colaboradores, trabalharam nesta grande empreitada. Alguns projetos foram importantes para o entendimento desse trabalho coletivo, como o projeto paisagístico elaborado por Roberto Burle Marx e os projetos direcionados ao design, como, o projeto de sinalização e mobiliário urbano realizado pelo escritório de Ludovico Martino (1933) e João Carlos Cauduro (1935), o projeto de iluminação desenvolvido por Livio Levi (1933-1973), a adoção de alguns móveis seriados projetados por Sergio Rodrigues (1927-2014) e até mesmo a proposta de Décio Pignatari (1927-2012) na criação do nome do complexo. A análise aqui pretendida debruça-se prioritariamente sobre o projeto paisagístico e o projeto de sinalização e mobiliário urbano.

Palavras-chave: Parque Anhembi. Arquitetura Moderna pós-1960. Prática profissional. Paisagismo. Design Industrial.

ABSTRACT

The present text aims contest the authorial subject in modern architecture starting from a specific project accomplished in the decade of 1960 in São Paulo, the Parque Anhembi, a center of exhibitions fairs of industry, designed by the office *Jorge Wilhelm Arquitetos Associados*. In the period between 1963 and 1972 the architect and urban planning Jorge Wilhelm's effort was the managing a specialized team able for determine an importance of the urban scale in this project and even creating a strategy to stimulate some solutions for a future of architect professional practice, mostly the one that based on the binomial city planning-industrialization. The team consisted of architects Jorge Wilhelm (1928 -2014), Miguel Juliano (1928 -2009), Massimo Fiocchi (?); the Anglo-Canadian mathematician Cédric Marsh (1924-2013) and the engineers Jairo Lisboa (1924) and Mario Franco (1929), among other so many collaborators who worked in this great project. Some complementar projects were important for the understanding of that collective work, as the landscape gardening project by Roberto Burle Marx, the design proposals, like signalling system project and street furniture designed by Ludovico Martino (1933) and João Carlos Cauduro's office (1935), the illumination project developed by Livio Levi (1933 -1973), the adoption of some serial furniture designed by Sérgio Rodrigues (1927 -2014) and, lastly, Décio Pignatari's proposal (1927 -2012) for the name of this center. The present analysis is focused on landscape gardening project, signalling system project and street furniture.

Keywords: Parque Anhembi. Modern Architecture. Professional practice. Landscape gardening project. Industrial Design.

1 INTRODUÇÃO

Na década de 1960, principalmente após a construção de Brasília, a arquitetura moderna brasileira passava por um momento de revisão crítica. Não só a questão programática configuraria problemas específicos frente às realidades das grandes metrópoles, mas sobretudo a própria prática profissional,

¹ OLIVEIRA, R.P.C. de. A escala urbana do projeto do Parque Anhembi e o trabalho coletivo (1963-1972) In: **11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL**. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016.

no caso, a do próprio arquiteto (PEDROSA, 1960). Adentrar no projeto do complexo do Parque Anhembi é tentar realçar alguns dos mecanismos e estratégias de trabalho durante a elaboração do projeto nesse período onde se elegia o tema dos processos de produção da arquitetura e o próprio trabalho em equipe frente um problema coletivo - preleção que envolverá o papel dos arquitetos dentro da concepção desse conjunto específico - ressoando principalmente na postura de Jorge Wilhelm como um gerenciador dos trabalhos especializados. Assim, no universo da narrativa, o objetivo é ultrapassar a noção de autoria individual e aprofundar sobre as colaborações dos vários agentes, principalmente daqueles vindos de outras áreas disciplinares e que possibilitaram construir a escala urbana do projeto.

2 A IDEALIZAÇÃO DE UM CENTRO DE EXPOSIÇÕES PARA SÃO PAULO

Em 1958 o Pavilhão das Indústrias projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer no Parque Ibirapuera recebia o então presidente Juscelino Kubitschek para abrir a I Feira Nacional da Indústria Têxtil (Fenit), considerada um marco na realização das feiras de negócios no país. Após esta data, Caio de Alcântara Machado (1926-2003), empresário ligado à área de marketing e publicidade, promoveria uma série de feiras, como, a Feira Mecânica, a da Utilidade Doméstica, o Salão da Criança e o Salão do Automóvel as quais consolidariam as feiras de negócios na década de 1960 em São Paulo. À imagem do país campeão do mundo na Copa de 1958 e do país moderno revelada na construção da sua nova capital federal, somava-se então a imagem de um país desenvolvido e industrializado consagrada principalmente durante as realizações dessas feiras ligadas à indústria. Em menos de dez anos Machado começou a almejar outro espaço "maior e mais adequado" que o pavilhão do Ibirapuera pois havia se tornado impossível sustentar as soluções paliativas que abrigavam o crescimento gradual desses eventos. E a aceleração da produção industrial no país era notada sobretudo pelos índices do crescimento da indústria automobilística e pela produção de aço, portanto, não por acaso, o VII Salão do Automóvel inauguraria em 1968 o novo palco do turismo de negócios: um pavilhão metálico de grandes proporções chamado de Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi.

O cenário que concretizaria o crescimento da cidade de São Paulo no período de 1945 à 1970 era marcado internacionalmente pelo fim da segunda guerra mundial, início da guerra fria e uma revolução tecnológica. O status de "metrópole" associado a São Paulo ganharia contornos drásticos, que agora não dizia respeito apenas à grande concentração de habitantes, à hegemonia econômica, aos problemas urbanos (AZEVEDO, 1945; MORSE, 1954; FERNANDES, 1960), às querelas positivas da efervescência cultural e da produção intelectual (ARRUDA, 2001), mas também às proporções de sua mancha urbana que tornava legíveis as conurbações com os municípios vizinhos (SINGER, 1977, 1995; LANGENBUCH, 2001). Dessa forma, o panorama que se construía no período da idealização de um centro de exposições para São Paulo, dizia respeito também à falta de moradia digna, a ausência de espaços públicos, ao transporte insuficiente e caótico, às longas distâncias percorridas entre casa e trabalho, à insalubridade, à feiura da sua paisagem, atributos que foram tomando proporções de grande vulto, mesmo que paralelamente a esse processo houvesse ações contínuas de profissionais especializados para redirecionar esse quadro. (LEME, 1991)

E foi dentro desse debate causado pela percepção do gigantismo da metrópole que surgia a temática regional no campo dos estudos urbanos desde a década de 1950. Não apenas o tema do planejamento regional emergia, mas também um novo perfil profissional que passava atuar na prefeitura na elaboração de propostas mais articuladas, inclusive na própria configuração de uma legislação de zoneamento (LEME, 1999). Também o momento político e o otimismo gerado pela retomada das instituições democráticas traziam novas perspectivas, abrindo oportunidades e desafios em várias frentes da produção cultural, incluindo também o trabalho dos arquitetos. Talvez a trajetória de Jorge Wilhelm (1928-2014), arquiteto urbanista chamado para desenvolver o projeto do Parque Anhembi em 1963, seja emblemática das transformações do perfil do arquiteto neste novo cenário cultural e urbano paulistano. Ainda que sua geração profissional seja razoavelmente heterogênea, a

particularidade mesma da sua atuação parece apontar muito dos novos circuitos sociais (DEDECCA, 2012), econômicos e políticos de inscrição da arquitetura e do planejamento urbano. Antes mesmo de militar contra as posturas conservadoras da faculdade de arquitetura (REVISTA PILOTIS, 1949-1950), trabalhou com Pietro Maria Bardi vivendo intensamente os debates intelectuais e mostras “competitivas” entre o MASP e o MAM. O estágio no escritório de Rino Levi em 1950 provavelmente lhe orientou alguns passos na atuação profissional como arquiteto liberal, na militância de uma representação de classe junto ao IAB, e na vivência de alguns projetos de grande complexidade (hospitais e indústrias) ou de envergadura urbana (Centro Cívico da Cidade Universitária).

Mas também há que considerar três experiências importantes que marcariam as modificações na prática projetual dessa geração de arquitetos paulistas, principalmente se se considerar o peso da questão urbana e construtiva que permearia as preocupações nas pranchetas: a experiência de Brasília e dos concursos; a experiência do Plano de Ação do Governo Estadual de Carvalho Pinto (1959-1963), tanto do grupo que participava das ações de construção das edificações públicas ou da Cidade Universitária da USP (CONTIER, 2015), como também a do grupo que liderava a discussão institucional, interessando sobretudo a organização do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU) promovida pelo IAB em 1963. Esses episódios, profundamente vivenciados pelos arquitetos do período em São Paulo, têm consequências sobre o entendimento da arquitetura moderna brasileira pós-1960 (KOURY, 2005), seu rebatimento sobre a formação universitária em transformação e na prática profissional. A prática dos arquitetos envolvidos com a construção dos edifícios da Cidade Universitária da USP era uma amostra dos debates de revisão da arquitetura moderna no cenário paulista aventada tanto no meio universitário (USP, Mackenzie) como institucional (IAB), principalmente sobre o processo de produção na arquitetura. Possibilidade que não restringia às experiências espaciais, construtivas e muito menos críticas. As demandas do encargo atribuído ao grupo constituíam uma espécie de "ensaio" do que poderia ser empregado de forma generalizada para solucionar os principais problemas vinculados à ocupação das cidades e apontavam um rumo para o desenvolvimento e para a modernização do país. E a aproximação com o Estado e a envergadura do plano solicitavam com mais força uma posição política da categoria, o que de certo modo produziu "cânones" dessa produção, bem como a sua própria crítica, como é o caso da experiência de Vilanova Artigas na construção da FAU e a sua crítica proferida principalmente por Sergio Ferro. (ARANTES, 2004) Mas também a articulação dos arquitetos com o Estado revelaria a oportunidade de se pensar a profissão num contexto ampliado, o que de fato alargaria o campo de atuação dessa geração de profissionais, sobretudo nas áreas do desenho industrial e do planejamento urbano. E é aqui que se pode destacar a atuação de Jorge Wilhelm no projeto do Parque Anhembi. Primeiro ao considerar o valor dado ao problema urbano na configuração do programa da encomenda de um mero “pavilhão de exposições”, e em segundo lugar, nas estratégias estabelecidas durante o projeto para estruturar a produção de um espaço público na cidade de São Paulo através da condução dos projetos na mão de uma equipe interdisciplinar consciente de uma produção a favor de um objetivo maior que apenas uma encomenda privada. É nesse sentido que Jorge Wilhelm administra equipes especializadas, cada qual dotando o projeto de suas contribuições, seguindo uma postura a favor da interdisciplinaridade e, portanto, não autônoma frente à obra.

Figura 1 – Mapa da explosão urbana em São Paulo (comparativo de 1881-1954) com intervenção da autora da tese. Legenda: 1- ferrovia; 2- centro antigo; 3- área do Parque Anhembi; 4- Rio Tietê)

Fonte: WILHEM, 1965.

Figura 2 – Implantação do Parque Anhembi em escala.

Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura, 1977.

Figura 3 – Maquete do projeto do Parque Anhembi com interferências da autora desse artigo. 1- Pavilhão de Exposições; 2- Hotel (bloco horizontal e vertical); 3- Palácio das Convenções; 4- Praça; 5- Estacionamento

Fonte: Instituto Moreira Sales.

3 A ESCALA URBANA DO PROJETO E O TRABALHO COLETIVO

A encomenda de Caio de Alcântara Machado respondia ao crescimento de um setor que então se estabelecia na cidade, o turismo de negócios, identificado pelo urbanista como setor que crescia em outras áreas da cidade, como, centros de compras varejistas (25 de março, Brás) ou negócios (Avenida Paulista). (WILHEIM, 1965) A proposta apoiava-se assim em uma visão mais ampla das dinâmicas econômicas na cidade, e consequentemente das carências técnicas disponíveis em seu território para abranger essas novas dinâmicas em expansão, como por exemplo, quanto à rede de circulação e transporte, à oferta de hotéis, restaurantes, espaços para eventos, etc. (WILHEIM, 1965) Portanto, o programa do encargo "pavilhão de exposições" foi enriquecido também pela necessidade de outros equipamentos, como uma área de convenções do mesmo porte do pavilhão que se pretendia. Além disso, a própria característica deste turismo específico (uma massa de pessoas vindas de locais diversos para um mesmo lugar ao mesmo tempo) trazia a necessidade de um hotel. Esta é a tríade básica do programa do projeto: Pavilhão-Convenções-Hotel. Considerando-se a volumetria do projeto, essas três funções básicas foram divididas em dois conjuntos, um destinado ao Pavilhão de Exposições e outro, ao Palácio das Convenções e Hotel. O que de fato faria a conexão e a organização dos dois conjuntos seria uma grande praça. Essa função estrutural dada à praça na organização espacial é o que permitiria materializar as ideias urbanísticas defendidas por Wilhelm uma vez que é patente sua vontade de estabelecer uma proposta às margens do rio Tietê, onde se começavam a receber intervenções viárias, mas que para ele ainda havia a possibilidade de constituir uma fruição paisagística ou mesmo de se criar um novo centro para a cidade, um local de encontro e convivialidade.

É dessa maneira que o arquiteto deixa sua contribuição, não apenas no desvelo de um programa, mas também na condução da equipe. Há que destacar que essa construção do programa do Parque Anhembi descrita aqui de forma bastante sumária na verdade planifica as tramas e o trabalho percorrido por outros agentes. Há que destacar, por exemplo, a participação do arquiteto Miguel Juliano (1928-2009), principal colaborador do escritório *Jorge Wilhelm Arquitetos Associados* desde a

elaboração do anteprojeto. Antes mesmo do desenvolvimento do projeto executivo Juliano já estava presente na viagem à Montreal em 1967 para a definição da treliça espacial do Pavilhão de Exposições através do contato com o matemático consultor da Alcan Cedric Marsh (1924-2013) o qual faria os cálculos dessa estrutura. Cabe destacar então os interesses particulares de cada atuação, e nesse caso, prevalece a diferença de escala na construção dos raciocínios sobre um objeto comum, especialmente nas mudanças de escala cidade-edifício ou edifício-cidade. Isso não quer dizer que Miguel Juliano não se importasse com a dimensão urbana do projeto, mas que o seu papel seria essencialmente buscar as proporções das edificações e das suas partes. É outro o exercício dentro do desenvolvimento do projeto como um todo, outras escalas manipuladas, o que demanda outros tempos de trabalho, papel sobre papel experimentando pequenas soluções, antevendo problemas de várias naturezas, e que fazem parte do processo do desenho arquitetônico.

No período de 1963 até 1972 vários foram os profissionais que atuaram no projeto. Além dos descritos acima, os projetistas Massimo Focchi, Suely Suchodolsky, Carlos Faggin, os estagiários Minor Sukanuma, Francisco Miranda e Rafael (?), além dos engenheiros Jairo Lisboa (1924) e Mario Franco (1929). Mas a análise aqui pretendida situa prioritariamente dentro da escala urbana do projeto e na riqueza de colaborações vindas de outras áreas disciplinares, como por exemplo, a do paisagismo e a do design (comunicação visual, desenho industrial), através de projetos complementares.

3.1 O Paisagismo

Numa paisagem ainda por ser explorada nas margens do Rio Tietê a praça abrigaria alguns atrativos de uso público, como restaurantes, um marco museu, um circo aquático, uma tribuna, um espelho d'água e um playground. Entretanto foi o projeto paisagístico de Roberto Burle Marx (1909-1994) que traduziria a essência urbana pretendida neste centro. A proposta paisagística modificaria totalmente a percepção do projeto apresentado inicialmente pelo escritório de arquitetura. A grande "tábula rasa" do projeto original daria espaço para elementos paisagísticos os quais orientariam os fluxos e organizariam os limites entre as funções público e privada do projeto e, portanto, estabeleceriam então as conexões entre arquitetura, paisagem e cultura.

É importante lembrar que Wilhem corroborava com as conclusões do seminário organizado por ele um ano após o SHRU "*O homem e a paisagem paulistana*" (WILHEIM, 1965, p. 129) onde a definição de paisagismo era entendida de forma mais ampliada, não como característica que se devesse "salvaguardar" como território intocável ou apenas como fator de embelezamento, mas como possibilidade de dotá-lo de um valor cultural. A contribuição do paisagista seria nestas escolhas que empreenderiam uma ação social e pedagógica, sobretudo ao pensar a relação homem-natureza daquela determinada conjectura, presente tanto na manipulação de um repertório material local, como na consciência do seu trabalho como um "ato cultural".

Os recursos utilizados foram diversos: as escolhas dos vegetais e minerais, a combinação de diferentes desenhos e volumes de pisos e canteiros, os agrupamentos de árvores em locais estratégicos, as diferenciações de níveis, taludes e o espelho d'água. E esses recursos paisagísticos e elementos do território selecionados por este projeto complementar tiveram uma função organizativa do projeto, estreitando a compreensão sobre os fluxos e limites entre as diversas funções do projeto: desenhos ortogonais do piso combinados com os desenhos dos canteiros em diferentes alturas, grupos de árvores maiores dispostas de maneira ortogonal, limite estabelecido entre piso-espelho d'água (que garantiria o uso público da praça separado do uso privado do bloco horizontal do hotel), ou piso-talude (que similarmente limitaria a praça do Palácio das Convenções); na parte sul, os desenhos sinuosos do piso e canteiros com interferências de esculturas ao lado da tribuna (playground interno) e do circo aquático intencionavam compor um uso público com caráter mais lúdico.

O desenho é composto então por uma solução híbrida das formas utilizando tanto canteiros amebóides e caminhos sinuosos no lado sul (frente para o rio) e desenhos ortogonais e controlados no

restante da praça - inclusive sobre a laje do Palácio das Convenções. Dependendo das situações encontradas, as soluções começam a dar um tom mais cerrado para o lado sul da praça, sugerindo um uso mais recreativo, espontâneo, romântico, e então diversificando o passeio com elementos variados (formas, texturas, cores). Nessa área, Burle Marx propõe inclusive a instalação de um conjunto escultórico em concreto armado que lembraria pedras esculpidas pelo vento, convidando o visitante para caminhar dentro do espelho d'água num universo mais lúdico, de surpresas e descobrimentos. A partir do momento em que se iria caminhando no sentido norte, os jardins se tornariam mais geométricos e cartesianos prevalecendo o desenho do piso em mosaico português branco, preto, vermelho e poucos volumes de plantas e canteiros. Aliás, essa praça em frente ao Pavilhão de Exposições seria a sua principal entrada para as exposições, portanto, concentraria a grande massa de visitantes. Dessa forma, ela caracteriza-se pelo vazio e consequentemente pelo projeto enxuto de vegetação, pela forte presença de grafismos no piso, explorando com maior grau as possibilidades minerais da paisagem - à maneira como foi executado na Avenida Atlântica (MONTEIRO, 2001) no mesmo período do projeto.

Essas diferenças formais utilizadas num mesmo projeto ficam mais evidentes se compararmos os dois caminhos sobre o espelho d'água: ao sul, o passeio se dá através de caminhos e elementos escultóricos com formas orgânicas, enquanto o mesmo caminho sobre as águas ao norte se torna ortogonal dentro de composições controladas dos volumes vegetais. Essa associação entre formas naturais e geométricas não constitui uma contradição dentro do trabalho do paisagista, mas é por ele conscientemente usada a fim de organizar os diferentes usos e os fluxos ou mesmo distinguir os vários tempos de fruição daquele espaço. O volume vegetal mais "solto" criado na parte sul, na verdade, sugere um fechamento dessa orientação com vista para o rio Tietê, que encerra o circo aquático num semicírculo entre a tribuna, os volumes de pedras e o restaurante. Mas as variações do desenho e a coexistência de diferentes sistemas formais estão sempre imbricadas numa grande retícula que estrutura o trabalho de composição das formas do jardim, o que sugere já de antemão a exigência construtiva do trabalho de paisagismo uma vez que tais desenhos deveriam ser transpostos do projeto para o sítio em escala real.

Figura 4 – Foto da segunda maquete divulgada em 1970 já com o projeto paisagístico de Burle Marx. Legenda: 1- Palácio das Convenções; 2 –Hotel; 3 -Espelho d’água; 4 -Pavilhão de Exposições; 5-Tribuna; 6 -Restaurante

Fonte: Acervo de Jorge Wilhelm.

Figura 4 – Croqui do espelho d’água (sul).

Fonte: Acervo de Miguel Juliano.

3.2 O Design

Outros projetos complementares também poderão elucidar a escala urbana do projeto e a militância por uma modificação da prática projetual a qual pudesse estabelecer diálogos com outras equipes especializadas. Ademais do paisagismo, destaca-se os projetos direcionados ao design, como o projeto

de iluminação desenvolvido por Livio Levi (1933-1973), a adoção de alguns mobiliários projetados por Sergio Rodrigues (1927-2014) e até mesmo a proposta de Décio Pignatari (1927-2012) na criação do nome do complexo. Mas para a presente análise será apresentada a proposta de sinalização e mobiliário urbano realizada pelo escritório de Ludovico Martino (1933) e João Carlos Cauduro (1935).

O projeto elaborado para o Parque Anhembi tem o raciocínio da criação de um "sistema" também implementado pelo escritório no projeto do Metrô de São Paulo (1967) e mais adiante em outros projetos ligados ao Estado. O trabalho do escritório vinha articulando os saberes da comunicação visual, desenho industrial e arquitetura a partir de ideia de "sistemas", ou seja, traços comuns que organizariam determinada referência de fácil apreensão e que percorreriam todos os projetos. Nos anos de 1965 e 1966 os dois arquitetos endossavam essas posturas sobre a criação de "sistemas" quando entraram em contato com o *metadesign* e a teoria da informação no curso de pós-graduação ministrado por Andries Van Onck, ex-aluno de Ulm. (LONGO, 2014)

O projeto para o complexo destinado ao turismo de negócios apesar de estar presente na última publicação da *Revista Acrópole* (1971) não teve tanta repercussão no meio acadêmico nem em outras publicações sobre o assunto. Entretanto é também um projeto que faz parte de um conjunto de trabalhos de comunicação visual e equipamentos públicos relevantes na obra do *Cauduro/ Martino Arquitetos Associados*. O projeto teve duas etapas de desenvolvimento: planejamento geral do sistema e o detalhamento para implantação. Durante a primeira etapa definiu-se todo o sistema de comunicação visual, como logotipia, alfabeto-padrão, cores, signos, pictograma suportes estrutura dos suportes, etc.

Apesar de toda a complexidade do programa e a diversidade de usos e situações que o Parque Anhembi direcionava - conforme João Carlos Cauduro mesmo caracterizaria: "*Do ponto de vista de suas dimensões e organização, o Parque Anhembi pode ser considerado como um micro-meio-urbano*" (CAUDURO/MARTINO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 1971), o projeto teve como resultado um número mínimo de elementos, simples tanto do ponto de vista da marca-logotipia, passando pelo alfabeto e chegando aos suportes. Essa simplicidade do projeto garantiria a melhor percepção do visitante, além da vantagem quanto à produção: redução de custo, facilidade de manutenção, rápida substituição. Os suportes eram constituídos por tubos de ferro galvanizados e pintados de preto com anéis de fixação. Havia 4 tipos de postes de fixação (fixado no solo, no teto, na parede), mas, independentemente do tipo de suporte, o posicionamento da placa poderia ser variável, girando-a em torno de um eixo central.

Figura 5 – Tipos de suportes (giratórios)

Fonte: Acrópole, 1971, p.11.

O escritório desenvolveu ainda equipamentos modulares para atender a implantação de pequenos bares, cabines telefônicas, bilheterias, centros de informações. Essa proposta é um sistema componível que permite a montagem de diversos módulos em forma de anel de 200 x 200cm e de 90cm de profundidade, executados em fibra de vidro (*fiberglass*) - material leve, rígido e resistente a um só tempo. Havia também peças de ligação entre os anéis e elementos de vedação tanto na horizontal (janela e abertura de balcão) como na vertical (portas), o que permitia diversas combinações, "*dois anéis ligados de topo, obtêm-se um módulo de bilheteria; com 4 anéis fixados a duas peças de ligação gera-se um módulo-bar.*" (CAUDURO/MARTINO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 1971).

Como se nota, o projeto de equipamentos desenvolvido para o Parque Anhembi tinha o raciocínio seriado como base, o que indica desde o início a visão de planejamento urbano dentro dessa experiência. O sistema poderia ser empregado para variados usos e configuraria uma prova da possibilidade de se reproduzir diversas formas de equipamentos urbanos: bancas de jornais, charutarias, bombonnières, bancas de flores, abrigos para parada de ônibus, ou mesmo na aplicação desse raciocínio na habitação, como realmente foi feito nesse mesmo período.

A partir dos resultados quando da realização dos equipamentos para o Parque Anhembi, Cauduro/Martino estudaram aplicações destes em sistemas habitacionais capazes de solucionar problemas como casas de veraneio, acampamentos de obras para locais de difícil acesso, etc. Nesta solução, módulos pré-moldados com paredes duplas e enchimento de poliuretano expandido são acoplados por juntas de neoprene. Internamente, blocos sanitários e o bloco para a cozinha. Os elementos de vedação - portas, janelas, brises etc.- fazem parte integrante dos módulos. A área mínima disponível em um único elemento de 4 aberturas é de 11,00m², possibilitando: cozinha, banheiro, espaço para refeições, duas camas, além de armários fixados à parede. (CAUDURO/MARTINO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 1971, p. 34)

Figura 5 – Equipamento urbano modular aplicado no Parque Anhembi.

Fonte: Acrópole, 1971, p.34.

Figura 5 – Aplicação dos módulos para habitação.

Fonte: Acrópole, 1971, p.35.

4 CONCLUSÕES

Apesar de todo esforço do profissional arquiteto urbanista Jorge Wilhem em gerenciar uma equipe especializada que pudesse estabelecer a importância da escala urbana do projeto e até mesmo criar uma estratégia que pudesse estimular soluções que visualizassem futuros no binômio planejamento-industrialização, pouco foi concretizado ou permaneceu neste sentido. Querendo ou não, a existência desses projetos complementares mostra a perseverança do arquiteto em estabelecer esses diálogos entre equipes especializadas num movimento de militância a favor da mudança da prática projetual. A verificação cuidadosa dos projetos complementares realmente demonstra a empreitada do profissional arquiteto no trabalho de integrar saberes específicos estabelecendo diálogos entre a arquitetura e outras áreas disciplinares. Mas pouco ou quase nada perpetuou sobre a ideia de uma área pública, um novo centro cívico ou uma área de fruição para a cidade. Nesse imbróglio quem reivindicou mesmo os espaços foram os promotores das feiras de negócios já que de fato nenhum cidadão colocaria seus pés para desfrutar de qualquer paisagem ou espaço público. Dessa forma, permaneceu apenas a obra do espelho d'água, que também foi perdendo espaço para áreas de serviço, geradores, estacionamentos, etc, afastando o que sobrou de qualquer possibilidade futura de uso público da área. É sobre esses resquícios ainda existentes (e que não fazem nenhum sentido nos dias de hoje) que reside um paradoxo: a missão dos profissionais no processo de construção de uma cidade moderna através da escala urbana do projeto defronta-se com uma frágil cultura pública no seio da nação brasileira, permeada por um período político autoritário, e destarte atravessada por interesses privados que fortemente se estabeleceram nesse espaço.

AGRADECIMENTOS

À FAPESP pela bolsa concedida para a realização da pesquisa de doutorado.

REFERÊNCIAS

- ARANTES, P. F. Reinventando o canteiro de obras. In: ANDREOLI, E; FORTY, A. (orgs). **Arquitetura moderna brasileira**. Londres: Phaidon Press, 2004, p.172-201.
- ARRUDA, M. A. N. **Metrópole e Cultura: São Paulo no meio século XX**. Bauru: Edusc, 2001.
- AZEVEDO, A. **Subúrbios orientais de São Paulo**. São Paulo: FFLCH USP, 1945.
- CAUDURO/MARTINO ARQUITETOS ASSOCIADOS. Planejamento visual urbano: Parque Anhembi. **Acrópole**. São Paulo, n.390-391, p.11-12, nov/dez, 1971.
- CONTIER, F. A. **O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas**. São Carlos: IAU USP, 2015. (Tese de Doutorado).
- DEDECCA, P. G. **Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965)**. São Paulo: FAU USP, 2012. (Dissertação de Mestrado).
- FERNANDES, F. O homem e a cidade-metrópole. In: **Mudanças sociais no Brasil**. São Paulo: Difel, 1960.
- KOURY, A. P. **Arquitetura Construtiva - Proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: FAU USP, 2005.** (Tese de doutorado)
- LANGENBUCH, J. R. Depoimento. **Espaço & Debates**, n.42, 2001, pp.85-91.
- LONGO, C. **Design total - Cauduro Martino**. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- LEME, M. C. S. (org.). A formação do pensamento urbanístico, em São Paulo, no início do século XX. **Espaço e Debates**, n.34, pp.64- 70,1991.
- _____; FERNANDES, A.; GOMES, M. A. F. (org.) **Urbanismo no Brasil 1895-1965**. São Paulo: Studio Nobel/FAU USP/FUPAM, 1999.
- MORSE, R. **De comunidade a metrópole. Biografia de São Paulo**. São Paulo: Comissão do IV Centenário da cidade de São Paulo. Serviço de comemorações culturais, 1954.
- MONTERO, M. I. **Burle Marx: El paisaje lírico**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- PEDROSA, M. Das arquiteturas e de suas críticas. In. AMARAL, A. (org.) **Mario Pedrosa: dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**. São Paulo: Perspectiva, 1981, p.405. (Publicado originalmente no Correio da manhã, 30 de julho de 1960.)
- SINGER, P. **Desenvolvimento econômico e evolução urbana**. São Paulo: Nacional, 1977.
- _____. Urbanização e desenvolvimento: o caso de São Paulo. In: **Economia Política da Urbanização**. 13. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.